

BEAUTE DE L'ESPRIT, VERTU DE L'ACTION. LA CULTURE FRANÇAISE, UNE CULTURE EUROPEENNE

Diana GRADU

Maître de Conférences

Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi, Roumanie

Culture includes all of the values, norms and goals of a human community, the actions and works that this animates them. In other words, culture expresses the creative activity of man and his freedom. The best definition of France is given by its culture. It presupposes the existence of man, a fundamentally free entity within a culture. The permanent desire of man to understand and evaluate in order to find their own meaning.

The French are intelligent and sensitive, the French male is effeminate and decadent, the French women are charming and light, French culture is a culture of wogs, its strength lies in its capacity for assimilation.

Keywords: *civilization, culture, evolution, heritage, French spirit.*

Quelques définitions

Le terme de **civilisation** est, dans toutes les langues, assez ambigu. Par civilisation, notion chargée d'ethnocentrisme, on comprend le stade auquel sont arrivées les cultures pendant leur évolution. Ce qui distingue une civilisation d'une culture est la « révolution urbaine », à savoir l'apparition de la cité (de la ville) en tant que centre des activités économiques, politiques, sociales et cérémoniales. Par la suite, on peut parler de civilisations précolombiennes (aztèque, maya, inca) ou de civilisation chinoise, mais de cultures dogon, pueblo, etc. Parfois, on comprend par civilisation un état de la société qui présente des traits culturels spécifiques : civilisation paléolithique, hellénistique ou indienne. Le terme de civilisation est utilisé aussi en tant qu'aire culturelle.

La civilisation, *lato sensu*, est une somme de modes de vie individuels et collectifs, d'actes, d'œuvres, d'événements vécus et conçus par un

ensemble de gens qui vivent, d'une génération à l'autre sur un territoire donné, à l'intérieur d'une longue histoire. Il s'agit d'une totalité, plus ou moins cohérente, d'un ordre, plus ou moins parfait, saisis et affirmés de manière consciente, par des idées, sentiments, mœurs, valeurs. Une civilisation est un ordre spirituel, animé par la conscience collective.

La civilisation, *stricto sensu*, est représentée par les sciences, *id est* par la totalité des procédés de connaissance qui visent un objet de référence spécifique, la réalité naturelle et les résultats de ces procédés, autrement dit les techniques et/ou la technologie.

Quant à la **culture**, ce terme englobe les notions d'ethnie, de tribu, de société ou de civilisation. On a enregistré, jusqu'à présent, plus de 300 définitions, mais, il faut dire que la culture se retrouve au sein de la civilisation *lato sensu*. La culture comprend la totalité des valeurs, des normes et des buts d'une communauté humaine, les actions et les œuvres que celle-ci les anime. Autrement dit, la culture exprime l'activité créatrice de l'homme et sa liberté. La meilleure définition de la France est donnée par sa culture. Elle suppose l'existence de l'homme, entité foncièrement libre à l'intérieur d'une culture. Le désir permanent de l'homme de comprendre et d'évaluer afin de trouver son propre sens voit son apogée dans une philosophie, le plus souvent vécue.

Les héritages

L'héritage grec

Le miracle grec, qui continue à préoccuper les cultures et les civilisations actuelles, devient encore plus incitant si l'on se rapporte à la Grèce d'aujourd'hui, un état européen de petites dimensions (132000 km², un quart de la superficie de la France), ayant un sol aride et un climat excessif, peu de ressources naturelles et un rôle modeste dans l'économie mondiale.

Dans cet espace s'est développée une civilisation remarquable, l'un des fondements des civilisations européennes actuelles. Ce miracle s'est produit entre VIIIe et IVe siècles avant J.-C., dans des domaines comme la politique, la philosophie, la culture, les sciences et les arts.

Les Grecs anciens ont été parmi les premiers capables à résoudre un grand nombre d'interrogations capitales pour l'intelligence humaine.

La Grèce antique n'a jamais existé en tant que formation d'état unifiée. Et pourtant, elle est l'inventrice d'un type d'état original, la cité (polis,

en grec), espace qui va devenir le réceptacle des expériences sociales et politiques essentielles. Au IV^e siècle les conquêtes d'Alexandre le Grand vont étendre le monde hellénistique jusqu'aux Indes.

Même si, du point de vue politique, les Grecs étaient très divisés, ils avaient la conscience permanente d'appartenir à la même communauté, distincte par rapport aux Barbares (ou ceux qui n'étaient pas Grecs). Hérodote disait, au Ve siècle avant J.-C. « Nous avons le même sang, la même langue, les mêmes sanctuaires et les mêmes mœurs ». Cette civilisation commune, l'hellénisme, s'est développée pendant plus d'un millénaire, entre la mort d'Alexandre le Grand (323 avant J.-C.) et la fin du 1^{er} siècle avant J.-C.

La civilisation grecque ne constitue pas, pourtant, un modèle absolu. Comme toutes les civilisations de l'Antiquité elle était basée sur le travail des esclaves. A Sparte, les nouveau-nés fragiles étaient sacrifiés, coutume considérée aujourd'hui inacceptable et atroce. Le monde grec a connu beaucoup de conflits, de luttes fratricides et de guerres.

L'apogée de la civilisation grecque est placée au Ve siècle avant J.-C. Un survol sur l'histoire grecque nous permet de mentionner la période archaïque, avec la naissance des poèmes l'*Illiade* et l'*Odyssée* (VIII^e siècle avant J.-C.) et la création de la cité-état ; la période classique (Ve – IV^e siècles) nommée l'époque de Périclès et de Socrate marque la suprématie grecque dans le domaine de la culture et de la philosophie, mais elle est, en égale mesure, affectée par les guerres entre Sparte, Athènes et Thèbes. Le roi Philippe de Macédoine conquiert la Grèce pendant la deuxième moitié du IV^e siècle. Son fils, Alexandre le Grand va élargir de manière impériale les frontières de la civilisation grecque.

L'héritage politique grec

La cité grecque (polis), vrai laboratoire d'expériences politiques a transmis à la postérité le modèle de quelques régimes : la monarchie, l'oligarchie, la tyrannie et la démocratie. Les premiers théoriciens des systèmes politiques ont été Platon et Aristote. Ce dernier, en analysant l'exemple d'Athènes, considérait que l'évolution normale d'une cité (état) part de la monarchie pour arriver à la démocratie, en passant par l'aristocratie et la tyrannie. En effet, la majorité des cités grecques a assisté à la disparition de la monarchie sous la pression de grands propriétaires de terres qui ont imposé un régime aristocratique ou

oligarchique.

Le vocabulaire politique français remonte au grec ancien où le terme même de politique vient du grec *politiki*, qui signifie *l'art de gérer les problèmes de la cité* et, par extension, de l'état. *Monarchie* vient de *monos*, un seul, et *archia*, autorité ; *aristocratie* vient de *aristos*, le meilleur et *cratia*, pouvoir ; *oligarchie* dérive de *oligoï*, un nombre réduit de, et *archia*, autorité.

De toutes les cités grecques, Sparte est restée bloquée dans un système oligarchique où le pouvoir était concentré dans les mains de 30 personnalités notables de la cité, élus jusqu'à la fin de leur vie, en formant un sénat restreint et 5 magistrats annuels. Une assemblée du peuple (Apella), qui contenait tous les citoyens (Les Égaux), désignait les dirigeants de la cité, mais en suivant une procédure étrange : les citoyens s'exprimaient par des cris. C'est, certes, une caricature d'élections démocratiques. Le citoyen de Sparte se trouvait, dès sa tendre enfance, à la charge de l'état, qui, grâce à un système éducatif dur, l'obligeait de consacrer sa vie aux armes, en laissant aux autres, non citoyens, le devoir de nourrir la cité. La tyrannie (de *tirannos*, maître) a été empruntée de l'Asie Mineure et s'est développée en Grèce entre VIIIe-VIe siècles.

Si, jusqu'à la fin de la période classique, les régimes politiques grecs excluaient la majorité des citoyens des problèmes d'état et publics, au VIe siècle avant J.-C. apparaît, à Chios, et puis à Athènes, un nouveau régime qui confie le pouvoir politique aux citoyens : la démocratie (du *demos*, peuple et *kratein*, commander, conduire). Le fondement du régime démocratique est, selon Aristote, la liberté. Celle-ci est interprétée comme égalité en droits pour tous. Cette égalité a été possible grâce à une nouvelle organisation administrative de la cité d'Athènes, divisée en 100 communes, regroupées en 10 tribus. Ces mesures administratives ont éliminé l'influence dominante de l'aristocratie et ont permis, à tous les citoyens, riches ou pauvres, de participer de manière concrète et active, à la vie politique. Les citoyens d'Athènes désignaient les responsables du pouvoir exécutif et juridique (une première séparation des pouvoirs) et prenaient en commun les décisions importantes (voter les lois, participer à la guerre, etc.). Pourtant, ce régime politique avait ses limites : le droit de participer aux assemblées du peuple était réservé à quelques milles citoyens (sur 40000 citoyens d'Athènes), les paysans d'Attique (environ 300000) en étaient exclus, tout comme les femmes, les métèques et les

esclaves.

L'héritage culturel grec

La civilisation grecque est une civilisation de l'homme, fait qui a conduit à la définition de la pensée grecque par le terme d'humanisme. Protagoras (450-410) a énoncé la célèbre phrase « L'homme est la mesure de toute chose ». Cette formule sera critiquée par Platon, car elle oppose à l'idée de vérité absolue une multitude de points de vue. Protagoras mettait sous le signe de doute l'existence des dieux, et, par la suite, il a été obligé de quitter Athènes. L'homme se trouvait au centre des préoccupations des Grecs, dans tous les domaines : politique, littéraire, artistique et même religieux, car les dieux grecs sont les répliques fidèles de l'image de l'homme. Sophocle dit qu'il n'y a d'autre merveille que l'être humain.

Socrate, Platon et Aristote, en tant que les plus connus philosophes d'Athènes ont voulu réaliser une connaissance complète de l'homme. L'inscription *Nosce te ipsum* (*Gnothi seauton*) du temple d'Apollon devient la devise de Socrate. Il a inventé la méthode de trouver / découvrir la vérité grâce au dialogue, méthode qui s'appelle maïeutique. La vérité se trouve, parfois, à l'intérieur du soi. Accusé d'avoir renié les dieux et d'avoir corrompu les jeunes gens d'Athènes, Socrate a été condamné à mort, une mort volontaire, par le suicide, en buvant la coupe de ciguë.

Platon a fondé, à Athènes, une école philosophique dont l'activité a été connue grâce à Aristote. En partant, en principal, des dialogues, Platon crée un système philosophique sur le binôme question / réponse et énonce des idées restées éternelles. Pour lui, les idées sont des formes intelligibles, éternelles et parfaites mais mal reflétées par le monde sensible.

Aristote a été le magister d'Alexandre le Grand. À part cette renommée, il a fondé L'École des péripatéticiens et a introduit le réalisme dans la philosophie. Il est le créateur de la logique formelle et de la poétique. Considéré le père de la métaphysique, Aristote va devenir, pendant le Moyen Âge européen, le mentor des philosophes et des théologiens scolastiques.

L'interrogation permanente des philosophes grecs sur l'homme et sur sa condition au monde, a mené vers une conception de vie basée sur la sagesse et sur la modération. Si la philosophie grecque exalte la force de

la raison, elle est, en même temps, une leçon de modestie et de morale.

Les Grecs antiques ont créé, également, la science de l'histoire, grâce à Hérodote, surnommé Le Père de l'Histoire et grâce à Thucydide, l'auteur de *La Guerre du Péloponnèse*.

Il ne faut pas oublier que les Grecs antiques ont eu une grande école d'éloquence et de discours politique. On retient, par la suite, le nom de Démosthène, l'un des plus grands orateurs de l'Antiquité.

La littérature grecque porte l'empreinte du même intérêt pour l'homme et pour le déchiffrement du sens de son existence. Les poèmes homériques ne sont pas seulement une épopée de la Guerre de Troie, mais aussi la célébration du courage. En même temps, tous les sentiments humains y sont analysés. Les genres littéraires qui appartiennent à la Grèce, du point de vue de leur naissance, sont circonscrits au même type d'humanisme. La littérature grecque antique est diverse et riche : les comédies d'Aristophane imposent des archétypes des personnages à retrouver plus tard dans le théâtre européen, les tragédies d'Eschyle et d'Euripide ont inspiré des auteurs français du XVIIe et du XXe siècle.

Esopé, créateur de fables (VIIIe-VIe siècles), inspirera plus tard La Fontaine. Fénelon, au XVIIe siècle, donne suite, de manière fabuleuse et narrative, au quatrième livre d'Odyssee, sous le titre *Télémaque. Suite au quatrième livre d'Odyssee*.

Le XXe siècle reprend les mythes antiques dans le théâtre de Jean Cocteau, d'André Gide, de Paul Valéry, de Jean Giraudoux, de Jean-Paul Sartre et de Jean Anouilh.

La pensée scientifique de la Grèce antique a fait son apparition en Asie Mineure (Ionie), entre le VIIe et le VIe siècle et s'est développée en Alexandrie, pendant l'époque hellénistique. Les principes fondamentaux des mathématiques ont été formulés par Thales de Millet, au VIIIe siècle. Millet est la ville la plus importante d'Asie Mineure, à partir du VIIIe siècle avant J.-C., où il y a aussi une école de philosophie dont les représentants à retenir sont Thales, Anaximandre et Anaximène. Les fondements des mathématiques ont été complétés, de manière inspirée, par Pythagore, Euclide et Archimède. Tous les trois ont contribué, par des théorèmes, des lois, des concepts, à l'évolution de l'humanité et chaque adolescent de nos jours connaît leurs apports essentiels à l'histoire de la science.

Les Grecs ont le mérite incontestable d'avoir créé l'arithmétique, la

géométrie et l'astronomie.

Le cœur de la civilisation hellénistique a été la cité d'Alexandrie, ville et port de l'Égypte à la Méditerranée. L'une des merveilles du monde antique est sa célèbre bibliothèque (700000 volumes).

L'esprit scientifique des Grecs se fait voir aussi dans la médecine, grâce à Hippocrate, le plus connu médecin de l'Antiquité et dont la profession de foi reste encore valable pour tous les médecins du monde.

Le volet pratique de la pensée grecque est moins évident, si l'on compare avec la philosophie. On ne peut pas parler d'une révolution technique chez les Grecs. Ils restent les maîtres incontestables de la pensée théorique, des concepts et des abstractions.

L'art grec ne se limite pas seulement aux temples, aux statues ou aux pots de toutes sortes. La civilisation mycénienne, la période géométrique et archaïque, la civilisation hellénistique ont produit des œuvres remarquables. L'art grec a su assimiler les influences venues d'Égypte, de Mésopotamie, de Crète. Malheureusement, il y a peu de témoignages artistiques directs. En matière de peinture et de sculpture il n'y a que le silence ou les copies (le sculpteur Miron en est un exemple).

La colline Acropole, qui domine la capitale Athènes, est parée d'Érechthéion, gloire de l'architecture grecque antique. Mais le voyageur est charmé aussi par les Propylées et par le Parthénon. Phidias, l'inégalable sculpteur grec, a surveillé les travaux de construction des merveilles athéniennes susmentionnées.

L'art grec a été hérité, tout d'abord, par les Romains, et, après la pause forcée du Moyen Âge, il est entré dans le patrimoine de la Renaissance, par un travail de récupération et d'inspiration.

L'héritage romain

Rome, cette cité de l'Italie centrale, a réussi à conquérir, successivement, toute la péninsule italique, et ensuite, l'ensemble méditerranéen. La République initiale cède la place à l'Empire qui contient, entre ses frontières, l'Écosse et l'Euphrate. À l'intérieur de ce territoire étendu, une civilisation profondément urbaine fleurira, portant l'empreinte de l'hellénisme.

Établis au VIIIe avant J.-C. dans le Latium, les Latins étaient loin du niveau de civilisation de leurs voisins, au sud, les Grecs, au nord, les Etrusques. Le mérite latin consiste dans le génie de coagulation de ces civilisations supérieures, ajoutées de manière heureuse à l'esprit romain.

Les Etrusques ont quitté Rome en 480 avant J.-C.

La République a été marquée, dès le début, par les conflits entre l'aristocratie et le peuple. Ce dernier a obtenu l'égalité politique au début du III^e siècle avant J.-C., mais la Constitution romaine était encore oligarchique, car le pouvoir était détenu par quelques nobles et quelques représentants du peuple, mais riches.

Les guerres puniques (264-146) ont transformé Rome en maîtresse absolue du bassin méditerranéen. La marche triomphale des conquêtes a continué avec la Macédoine (II^e siècle avant J.-C., avec la domination sur tout l'espace oriental grec (I^{er} siècle avant J.-C.) et, en 58-52, Jules César conquiert la Gaule. Ces réalisations romaines ont entraîné une forte hellénisation de la vie culturelle de la Ville (*Urbs*).

L'évolution vers l'Empire est annoncée par les dictatures de Sylla (82-79) et de Jules César (49-44). En 31 avant J.-C., Auguste (Octavianus Augustus) devient le premier empereur romain. L'Empire créé a eu, pendant plusieurs siècles, un sort heureux, grâce à l'armée et à l'administration. L'extension de la citoyenneté romaine a facilité l'intégration de tous les peuples de l'Empire et a produit une cohésion plus forte devant les ennemis de l'extérieur. Après le siècle d'or marqué par la dynastie des Antonins (96-192), l'Empire est de plus en plus sujet à des attaques barbares. La faiblesse politique des derniers rois romains, l'apparition du christianisme (début du IV^e siècle) et, surtout, sa reconnaissance, en tant que religion officielle de l'Empire, ont conduit – entre autres – à la disparition de cette entité extraordinaire qui a été, si longtemps, l'Empire romain. Il est partagé entre la partie occidentale qui périclète en 476, sous les pressions barbares, et la partie orientale qui survit encore presque un millénaire, en cédant à la force armée de Mehmet II, en 1453.

Les Gaulois étaient des Celtes venus de l'Europe centrale et établis entre le Rhin et les Pyrénées, au II^e millénaire avant J.-C. On ne peut pas parler d'une nation gauloise car ils étaient constitués de plusieurs tribus dominantes. L'unité religieuse gauloise était assurée par les Druides, des autorités sacerdotales qui veillaient au respect des cérémonies et du culte, mais aussi à l'éducation et à l'application des lois.

La Gaule était très alléchante pour les Romains. La conquête de cette province s'est produite en deux étapes, en 125-117 et entre 58-54. Pourtant, la Gaule Romaine n'est pas un exemple d'occupation agressive,

mais un modèle de cohabitation heureuse entre deux civilisations. Certes, il ne faut pas oublier l'épisode d'Alésia et le sacrifice de Vercingétorix, *le premier résistant de l'histoire de la France*.

Si l'on paraphrase *Grecia capta ferum victorem cepit*, on pourrait dire que la Gaule, *capta, cepit ferum victorem*, où le vainqueur est le même empire romain que dans le cas de la Grèce. Et, certes, par la création de la France, l'ancienne Gaule est d'autant plus victorieuse, en dépit de la « conquête » du Ier siècle avant J.-C. La civilisation gallo-romaine a laissé des traces, car les Romains ont construit un réseau extraordinaire de viaducs, de routes, de voies fluviales. Le territoire de la nouvelle province est couvert de grandes villes, de châteaux d'eau, de marchés, d'amphithéâtres, de bains publics, d'arcs de triomphe, etc. Les plus importants vestiges gallo-romains se trouvent à Arles, à Narbonne, à Nîmes, à Orange.

La romanisation rapide et efficace de la Gaule a été réalisée grâce aussi à l'implantation tenace du latin sur le territoire nouvellement conquis. Le latin a remplacé l'étrusque et le grec, et, il est devenu le véhicule de l'administration, de l'école, de la religion et du droit. En France, le latin juridique résiste jusqu'au XVIe siècle, quand il est remplacé par le français, grâce à une ordonnance de François Ier.

La Rome antique a transmis à l'Europe la notion moderne *d'état souverain*, basé sur une administration centralisée et sur un *droit écrit*. À la France elle a laissé un vocabulaire politique assez consistant (*dictateur, censeur, consul, préteur, édile, questeur, tribun, légat, Sénat, fascisme*, etc.) et la nostalgie de l'Empire (le plus nostalgique fut Napoléon Bonaparte). Le modèle républicain romain a été avancé comme modèle absolu par les révolutionnaires de 1789, en dépit du fait que les *res publica* romains n'ont jamais été un exemple démocratique (voir Athènes).

En ce qui concerne la littérature latine, l'héritage transmis à la postérité française n'est pas fameux, en dépit de la renommée des auteurs classiques : Virgile, Horace, Cicéron, Tacite. La littérature française du XVIIe siècle ne fait que traiter de manière burlesque ses glorieux prédécesseurs (Paul Scarron, *Le Typhon ou la Gigantomachie*, *Le Virgile travesti en vers burlesques*). Si la littérature latine a peu de crédit, l'histoire romaine est à l'honneur. Pierre Corneille écrit une série de tragédies à sujets romains : *Horace, Cinna, Polyeucte, La Mort de Pompée, Nicomède*. Jean Racine lui fait concurrence : *Britannicus*,

Bérénice.

La fusion inspirée entre vainqueurs (les Romains) et les vaincus (les Gaulois) s'est produite avec la Renaissance Carolingienne, au VIII^e siècle après J.-C.

L'héritage chrétien

L'histoire des Juifs, petit peuple sémitique du vieil Orient, installé initialement en Canaan, qui a connu l'émigration en Égypte, le retour en Palestine, l'avènement d'un royaume fleurissant à l'époque de Saul, de David et de Solomon, puis la scission, la domination assyrienne et babylonienne, la conquête romaine et finalement la dispersion au monde entier, est intéressante en tant que point de départ pour trois religions contemporaines : le judaïsme, le christianisme et l'islamisme.

De tous les peuples de l'Antiquité, les Juifs ont été les seuls monothéistes, adeptes de la religion d'un Dieu unique, Créateur de l'univers.

La double affirmation de l'unicité de Dieu et du choix du peuple élu par ce même Dieu constitue l'essence de la religion judaïque. Dieu s'est montré à Moïse, sous le nom de IHVH.

Les chrétiens ont transformé IAHVE en Jéhovah. La perfection de ce Dieu interdit sa représentation et la prononciation de son nom. C'est un Dieu assez exigeant et vengeant, qui inspire la peur, pas l'amour. Et pourtant, l'amour entre tous les mortels est de mise pour la religion judaïque. Elle est l'expression de la conviction des Juifs qu'ils sont élus par Dieu pour mettre en œuvre ses projets sur Terre.

Les Juifs attendent la venue d'un Mé sie, descendant de David, le Rédempteur promis dans le Vieux Testament. Il doit guérir le monde de tous ses maux et, surtout, libérer les Juifs de leur sort inexorable, les éternels errants de l'humanité.

Sur ce terrain d'attente contractée, entrent en « scène » Jésus-Christ et le christianisme. C'est la religion de ceux qui croient à la venue d'un Mé sie, envoyé par Dieu et, surtout, c'est la religion de ceux qui croient à la Résurrection de Jésus-Christ. Cette bénite Résurrection est la préfiguration du salut des tous les mortels, la Rédemption éternelle.

La vie de Jésus-Christ se trouve racontée et écrite dans les quatre Évangiles, mises en circulation au I^{er} siècle après J.-C. par Saint Mathieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean.

La grande dissémination chrétienne commence, au fait, après la mort

de Jésus-Christ. Il a produit un désordre essentiel dans le monde et ce désordre justement va ordonner l'univers, grâce à la religion de l'amour, de l'humiliation, du salut, la religion des pauvres et des démunis dont les meilleures promesses tenues sont aux Cieux. Jésus-Christ dirige son amour vers les moins chanceux, vers les *peccatores*, car Il croit que le Royaume de Dieu leur appartient.

Sa Résurrection est célébrée aux Pâques, trois jours après sa mort, il suit l'Ascension et puis la Pentecôte, jour de la transmission du Saint Esprit et de la promesse de la Résurrection pour tous les mortels.

Ce sont les repères de la religion chrétienne, l'une des sources de la civilisation européenne. Entre Ier et IVe siècle, le christianisme comprend l'ensemble du monde romain, en devenant, grâce à l'Empereur Constantin, la religion officielle, soutenue par une église riche et influente.

La christianisation de l'Europe médiévale est un long processus qui commence au Ve siècle et qui dure jusqu'au XIVe siècle. Ce processus est marqué par la division en deux rites, roman et grec orthodoxe, suite à la Grande Schisme de 16 juillet 1054, lors d'une bulle papale par laquelle le Patriarche Michel Ier Cérulaire est excommunié par le Pape Léon IX. Les essais ultérieurs d'unification ont échoué, et, à partir du XVIe siècle, la chrétienté médiévale traversera une crise profonde. C'est bien cette crise qui justifiera, partiellement, l'apparition des églises réformées et protestantes.

L'unité religieuse de l'Europe restera longtemps détruite et cette perte entraînera des guerres religieuses et civiles sanglantes.

Culture française, esprit français, mises européennes

Jusqu'à la fin du Moyen Âge il n'y avait pas une philosophie française, anglaise, allemande, etc., mais une philosophie européenne dont l'instrument d'expression était le latin. Les maîtres philosophes étaient itinérants et ils exprimaient, de manière timide, les cultures, nationales. L'usage du français a contribué à l'apparition des caractères propres à la philosophie française, à savoir la rigueur des structures logiques, l'exigence de clarté, le degré élevé d'analyse et de synthèse et d'abstraction, etc. Au XVIIIe siècle, Rivarol, dans son *Discours sur l'universalité de la langue française* (1784) voulait transformer le français en langue universelle.

À partir du XVIIe siècle, la philosophie française prend distance par

rapport à la culture grecque et à la culture latine, en devenant l'expression d'une culture moderne. Cette prise de conscience aboutira, en passant par la dispute entre les Antiques et les Modernes, à une philosophie du progrès et de la liberté de pensée. Le premier qui marque le triomphe de la pensée indépendante c'est Michel de Montaigne (1533-1599), auteur des *Essais* (1580-1595). René Descartes (1596-1650) dans *Discours sur la méthode* (1637) avance l'idée du progrès grâce aux sciences. La même idée est reprise par Blaise Pascal (1623-1662). Dans ses *Pensées* (publication posthume, 1670) Pascal évoque les Anciens et les générations précédentes, dont les épaules servent aux héritiers (symboliques) pour voir plus loin dans le temps et pour progresser. La philosophie de l'histoire a été inventée par Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), celui qui a mis en circulation l'idée et le terme de perfectibilité, un autre nom donné à la liberté créatrice. Des écrits de Jean-Jacques Rousseau on retient *Discours sur les sciences et les arts* (1750), *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes* (1754), et le fameux *Contrat social* (1762, *Du Contrat social ou Principes du droit politique*).

On retrouve des parallélismes et des prolongements de la pensée de Rousseau (en matière de philosophie politique) chez Condorcet (1743-1794) surtout dans *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain* (publication posthume, 1795). Les philosophes allemands Immanuel Kant (1724-1804) et Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) vont continuer et approfondir ces idées de philosophie politique.

Le XIXe siècle sera dominé par le positivisme d'Auguste Comte (1798-1857), celui qui fonde aussi la sociologie, en tant que discipline indépendante. Dans ses livres *Cours de philosophie positive* (6 volumes, 1830-1842), *Système de politique positive* (4 volumes, 1851-1854), *Catéchisme positiviste* (1852), en dépit d'une conception biologisante et mécaniciste, Auguste Comte affirme l'unité du genre humain et l'unicité du devenir de son histoire. La pluralité des civilisations et des cultures – négligée par Auguste Comte – sera mise en évidence, après 1850, par les découvertes de la linguistique et de l'ethnologie et de la sociologie comparée.

La civilisation occidentale a quelques traits dominants, façonnés, modelés aussi par le Moyen Âge, et retrouvés dans les grandes tendances de la culture française.

Il s'agit, tout d'abord, de l'idée d'un ordre éternel du monde, un ordre

préétabli, harmonieux et intelligible où la science et la métaphysique font corps commun et où la justice, la beauté et le bonheur s'unissent. C'est l'héritage gréco-latin.

Deuxièmement, on parle de l'idée de Dieu unique, éternel, créateur d'un monde où l'homme, en tant qu'être imparfait, vit, en égale mesure, le péché et la rédemption, car il est capable de pardon, de salut et d'espoir. C'est l'héritage judéo-chrétien.

Troisièmement, on constate la permanence de l'effort de connaître et de maîtriser la nature afin de construire un ordre du monde typiquement et essentiellement humain. Cet effort, qui tend à créer une forte civilisation matérielle, au détriment des valeurs humaines ou sacrées, par la perte de la finalité humaniste de chaque culture, est accompagné, contrôlé et équilibré par l'effort parallèle de maintenir et de défendre l'originalité et la liberté de création de chaque culture particulière.

Les valeurs spécifiques de la culture française sont dominées par la clarté qui définit l'esprit philosophique français. Il ne faut pas oublier la définition des idées claires chez Descartes, l'importance donnée à la méthode, placée de manière continue dans un ordre du monde où la raison se constitue en principe d'existence et en principe d'intelligibilité. On y ajoute l'esprit de liberté qui affermit l'esprit critique et l'esprit d'opposition et qui s'incarnent dans l'affirmation du moi, dans la manifestation de l'individualité, dans la maîtrise de soi et dans le sens de sa propre responsabilité. Nous avons toujours la possibilité du choix, de dire oui ou non, d'affirmer le libre arbitre. Cette liberté intellectuelle est le fruit d'une décision ferme et constante d'agir au sens du bien, de la générosité, de l'estime justifiée envers les autres, d'agir aussi en respectant la vérité et la raison. De même, l'indépendance et la primauté de l'esprit se retrouvent dans tous les secteurs de la culture française.

L'esprit se manifeste comme substance et comme principe d'existence et d'éclaircissement. L'humanisme français est un art de penser et de vivre : les formes et la méthode sont aussi importantes que le contenu. L'esprit français signifie ordre et grâce, rigueur et simplicité, clarté et propension vers l'essentiel. Il peut unir le respect pour le particulier et pour l'original à la volonté d'universalité.

Une civilisation est la présence du passé dans notre présent. Notre vie actuelle est le résultat d'un long processus historique, transmis de génération en génération, modifié et enrichi, de manière progressive, par

des apports nouveaux et dont nous sommes les héritiers.

En ce qui concerne la France (et l'Europe, en général), il s'agit d'un riche héritage historique. L'organisation politique actuelle, c'est-à-dire la démocratie, la notion d'état, la centralisation, la souveraineté du peuple, etc., ont leurs racines dans la civilisation grecque.

Il ne faut pas ignorer, également, l'apport de la civilisation romaine, en question de droit, d'état, d'unité impériale, de villes romaines.

Le modèle de la monarchie absolue, présent dès le Moyen Âge, a laissé des traces, tout comme les grands courants d'idées du XVI^e siècle, l'humanisme, la Renaissance, la Réforme. Il faut y ajouter les grandes conquêtes de la Révolution française, l'idée de liberté, de souveraineté et d'état moderne.

Le système de production actuel, capitaliste, trouve ses origines au XVI^e siècle et dans la Révolution Industrielle.

Les croyances religieuses – le monothéisme, l'organisation de l'Église, en tant qu'institution, la construction des monuments religieux, la Réforme et ses conséquences sur la civilisation européenne – remontent à l'histoire du peuple juif et à la religion du Dieu unique. Le christianisme et la promesse du salut viennent après, et, certes, la civilisation médiévale continue ce processus d'évolution, en conservant la dimension chrétienne.

* * *

Quelles sont les caractéristiques de l'esprit français ? En quoi réside son génie ? C'est une question incontournable pour celui qui vit en France un peu plus de temps qu'un touriste et qui a des contacts plus étroits avec la civilisation et la culture françaises et, surtout, avec les gens.

En même temps, c'est une question à réponse multiple, qui monte la tête des intellectuels sérieux. On pourrait avoir des réponses labyrinthiques, contradictoires car, chacun des nous a une certaine idée sur la France.

La solution la plus simple est de se borner à donner quelques réponses sur l'âme française. Les Français sont intelligents et sensibles, le mâle français est efféminé et décadent, les Françaises sont charmantes et légères, la culture française est une culture de mêtèques, sa force réside dans sa capacité d'assimilation. Enfin, la France a perdu pied dans l'Histoire, elle est encore arrogante, mais son économie craque, son prestige diminue. Ce sont des opinions exprimées devant un verre de vin, dans une discussion mondaine, pendant un voyage, que sais-je ? En fait, il

s'agit des idées faciles, des généralisations fausses, hâtives, imprudentes. Il suffit de voir dix adolescents à Paris, sur Boul'Mich, les cheveux longs et extrêmement minces, pour conclure amèrement que les héritiers de Charlemagne et de Napoléon sont devenus des séraphins unisexués, que l'ancien instinct gaulois est disparu, que le peuple qui a fait trois révolutions dans l'intervalle d'un siècle, en obligeant les pays d'Europe à modifier frontières, mentalités et hiérarchies, ce peuple radical et brave s'est transformé tout d'un coup dans une entité conservatrice, complexée et décadente.

Ceux qui font appel à de telles caractérisations semblent être liés aux subtilités et aux vices du crépuscule. Esprit de finesse, goût, intelligence, vocation de la nuance, d'accord, mais ces qualités ne servent à rien dans un siècle comme le nôtre, s'il n'y a pas, également, de force, de volonté de construire un système, de ténacité, de persévérance pour mener à bonne fin les grands projets, de discipline individuelle pour bénéficier de l'organisation collective, attitudes décisives tant dans un état de crise que dans les moments pacifiques.

Néanmoins, on devrait observer que la psychologie d'une nation ne se réduit pas à celle d'un individu, que l'esprit français n'est pas borné à une collectivité restreinte, sans tenir compte de ses origines et de son niveau d'instruction et de culture. Un seul individu pourrait représenter, à la rigueur, une mentalité collective, mais il ne peut absolument pas être représentatif pour un peuple dans son ensemble. Le peuple seul peut se représenter grâce à sa civilisation, à sa culture et à son histoire.

C'est pourquoi les chercheurs prennent en compte – quand ils essaient de parler de l'esprit de la France – plusieurs facteurs : données naturelles, religion, civilisation, culture, acquis matériels.

Ce miroir à la main, je peux invoquer des notions plus subtiles, plus impondérables telles l'esprit de la race, le comportement et le tempérament national. Ernest Robert Curtius (*Essai sur la France*, Grasset, 1932) dit qu'une caractéristique de l'esprit français serait le plaisir d'identifier ses particularités. Très française, donc, la passion pour les définitions et les catégories. Dans cette perspective, il est intéressant de voir ce que disent les Français sur leur esprit. Apparemment, beaucoup de choses, du sublime jusqu'à la négation absolue.

La France est un pays profondément chrétien, héritière de la civilisation romaine (Rabelais), la France est une nation qui s'ennuie (Lamartine) et

qui porte l’empreinte de son destin prééminent, malade du complexe de la suprématie (Hugo : France, France, sans toi le monde serait seul !). Montesquieu croit que le Français a un culte pour l’homme, Voltaire en est plus sceptique, il dit que les Français ne sont pas faits pour la liberté et qu’ils en abusent. Jean-Jacques Rousseau conteste à ses compatriotes l’aptitude pour la musique. Pour Chateaubriand, le Français est vaniteux, frivole et sociable, il médite peu sur l’ensemble, mais il observe les détails. Autrement dit, un Français a l’esprit de la nuance, mais pas celui de la synthèse. Stendhal va dans la même direction : le Français comprend l’art avec finesse, mais il ne le sent pas, donc il n’a pas d’accès aux profondeurs de l’art, in ne l’assume pas, il ne s’implique pas dans l’existence de l’objet. Baudelaire est encore plus dure : français veut dire vaudevilliste, le sublime l’effraye. Hugo, esprit plus pathétique et plus optimiste (« Ma patrie, ma gloire et mon unique amour »), balaye tous les schémas en déclarant que l’âme française est plus forte que l’esprit français. D’autres parlent de la vocation de l’universalité.

Les opinions des étrangers sur l’esprit français ne ratent pas, fatalement, la finesse, l’ironie, le rationalisme, le classicisme fondamental. Les Français auraient de l’esprit patriotique, mais pas de sens civique, ils sont prévoyants, mais pas visionnaires, ils ont de l’esprit, mais pas d’humour. Disons que tous ces propos ont leur degré de relativisme et il faut être traités *cum grano salis*.

Au-delà de cette froideur orgueilleuse et lucide dont parle Harold Nicolson, je pourrais concentrer les attributs de l’esprits français en quelques lignes, à titre de conclusions partielles sur ce sujet.

1. Les Français possèdent l’esprit de finesse, l’esprit géométrique mais pas d’esprit philosophique.

2. Ils ont la vocation de l’universalité, mais pas le sens de l’universel, du cosmique.

3. Ils prêchent une morale circonscrite à l’art de vivre, mais ils n’ont pas une vision cohérente et originelle sur le monde. Ils n’ont pas d’esprit prophétique, ils ne se sentent pas troublés et inquiétés par le mystère de l’univers ; c’est pourquoi, ils sont forts en prose et en théâtre, mais ils n’ont pas une lyrique et une musique d’envergure.

4. Les Français ont du tempérament et par son intensification, ils arrivent aux préoccupations frivoles (haute-couture). Ils ont créé une vraie industrie des plaisirs et une véritable civilisation du sourire.

5. Les Français sont gourmands, ils cèdent une bataille pour un repas fin. Aucun peuple n'accorde tant d'importance à la cuisine et à son protocole que les Français, race à appétit colossal. Nulle part au monde il n'y a une préoccupation si obsessive pour éviter l'embonpoint. Napoléon mangeait peu et ne s'attardait pas à table.

6. En étant individualistes, les Français ne peuvent pas se soumettre à une discipline de fer, ils ne sont pas, par conséquent, de combattants sérieux, ils perdent régulièrement les guerres.

Et pourtant, on ne peut concevoir l'Europe sans la France, sans son génie, son sens de mesure, sa pondération et son rationalisme. Sans la diversité extraordinaire de ses régions géographiques, sans la variété de ses habitants venus de partout et intégrés dans ce territoire, sans la beauté de ses châteaux et sans la saveur de ses plats et la finesse de ses goûts.

Références Bibliographique

1. AUGUSTE COMTE, *Cours de philosophie positive*, (6 volumes, 1830-1842)
2. BLAISE PASCAL, *Pensées*, (publication posthume, 1670)
3. ERNEST ROBERT CURTIUS, *Essai sur la France*, Grasset, 1932
4. JEAN-JACQUES ROUSSEAU, *Discours sur les sciences et les arts*, (1750)
5. RENE DESCARTES, *Discours sur la méthode*, (1637)